

**PROPERTIES OF THE MEDICINAL PLANT GULKHAYRI
(Radices Acthaeae)**

Ibrohimova Zamira Ismat qizi 1

Kurbanova Latofat Mamadiyorovna 2

Student of the MQQ and M direction of the Jizzakh Polytechnic

Institute1

Teacher of the Department of "Chemistry" of the Jizzakh Polytechnic

Institute2

latofat.qurbanova@gmail.com

Annotation: This article discusses the properties of the medicinal plant GULKHAYRI (radices acthaeae), its botanical description, geographical distribution, use in folk medicine, preparation of raw materials from them and use in folk medicine.

Keywords: medicinal, medicine, dry extract, raw materials, medicine, pharmacological, proteins, biologically active substances, mucaltin, expectorant.

**СВОЙСТВА РАСТЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫЙ КОРЕНЬ (Radices
Acthaeae)**

Ибрагимова Замира Исмат кызы1

Курбанова Латофат Мамадиевна2

**Студент направления МВ и М Джизакского политехнического
института1**

**Преподаватель кафедры химии Джизакского политехнического
института2**

latofat.qurbanova@gmail.com

Аннотация: В статье рассматриваются свойства, ботаническое описание, географическое распространение, применение в народной медицине, заготовка из них сырья и применение в народной медицине лекарственного растения *radices acthaeae*.

Ключевые слова: лекарственный, лекарство, сухой экстракт, сырье, медицина, фармакологический, белки, биологически активные вещества, мукалтин, отхаркивающее средство.

DORIVOR GULXAYRI(Radices Acthaeae) O‘SIMLIGINING XUSUSIYATLARI

Ibrohimova Zamira Ismat qizi¹

Qurbanova Latofat Mamadiyorovna²

Jizzax politexnika instituti MKQ va M yo‘nalishi talabasi¹

Jizzax politexnika instituti “Kimyo” kafedrası o‘qituvchisi²

latofat.qurbanova@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada dorivor gulxayri(*radices acthaeae*) o‘simligining hususiyati, botanik tarifi, geografik tarqalishi, xalq tabobatida ishlatilishi, ulardan xom oshiyolar tayyorlash hamda xalq tabobatida ishlatilishi yoritilgan.

Kalit so‘zlar: shifobaxsh, tabobat, quruq ekstrakt, xom-ashyo, dori-darmon, farmokologik, oqsillar, biologik aktiv moddalar, mukaltin, balg‘am ko‘chiruvchi.

Xalq o‘rtasida shifobaxsh giyohlar organizm uchun mutlaqo zararsiz va zaharsiz va kasallik keltirib chiqarmaydi degan fikrlar mavjud. Ammo bu fikrlar giyohlarni mutaxassislar yordamida to‘g‘ri va oqilona foydalanilsa, bir o‘simlikni ikkinchi o‘simlik turi bilan almashtirib yuborilmasa, o‘simliklarni bir-briga hamda inson organizmiga to‘g‘ri kelishini hisobga olisa, o‘simliklar rivojlanishining aniq,

davrlariga, miqdor hamda aniq yig‘malarga, iste‘mol etish usullariga rioya qilingandagina to‘g‘ri bo‘ladi va foydalanilsa samara beradi[1,2]. Ulug‘alloma, Sharq tibbiyoti otasi – Abu Ali ibn Sino qalamiga mansub kitoblarda tilga olingan shifobaxsh o‘simliklarning ko‘p turlari o‘lkamizda uchraydi. Bu o‘z navbatida bizni shifobaxsh o‘simlik dunyosi bilan yaqindan tanishib malaka oshirishga undaydi[3].

O‘simlik tasnifi jihatidan gulxayridoshlar – Malvaceae oilasiga mansub ko‘p yillik o‘t o‘simlik. Poyasi bitta yoki bir necha, tik o‘sovchi, shoxlanmagan yoki yuqori qismi shoxlangan buyi 1,5 m gacha yetadi. Barglari uch yoki besh bo‘lakli (poyasining yuqori qismidagilari butun, tuxumsimon) bo‘lib, bandi yordamida poyasida ketma-ket joylashgan, pushti yoki oq rangli gullari barg qo‘ltig‘ida, poya va shoxlari uchida to‘p– to‘p bo‘lib joylashadi. Mevasi – yassi, yumaloq, ko‘p urug‘li to‘p pitsa. Iyun –sentyabr oylarida gullaydi, mevasi iyuldan boshlab yetiladi.

Tibbiyotda gulxayrining ikki turidan foydalaniladi. Dorivor gulxayri – Altey lekartsvenno‘y va Arman gulxayrisi – Altey armyanskiy. Geografik tarqalishi jihatidan O‘zbekistonning tog‘ oldi hududining adir, tog‘yon bag‘rlarida va boshqa yerlarda o‘sadi.

Qo‘llaniladigan qismi asosan o‘simlikning ildizi va ildizpoyasi, ba‘zi hollarda barglari bilan gullari ishlatiladi.

Kimyoviy tarkibi va ishlatilishiga keladigan bo‘lsak o‘simlikning ildizi tarkibida 37% kraxmal, 10,2% saxaroza, 35% mikroelementlar, pektin va boshqa moddalar bor. Ildiz preparatlari (kukuni, damlamasi, quruq ekstrakti, sharbati) va mukaltin balg‘am ko‘chiruvchi, ko‘krakni yumshatuvchi, o‘rab oluvchi va yallig‘lanishga qarshi vosita sifatida nafas yo‘llari hamda me‘da – ichak (gatsrit, enterokolit va boshqa) kasalliklarini davolashda ishlatiladi.

Maydalangan ildizi nafas yo‘llari shamollaganda ishlatiladigan yig‘malar – choylar tarkibiga kiradi. Ildizidan tayyorlangan sharbati farmatstevtika amaliyotida suyuq dorilar ta‘mini yaxshilash uchun, kukuni dori tayyorlashda qo‘llaniladi. Gulxayri turlari xalq tabobatida qadimdan ishlatib kelinadigan o‘simliklarga kiradi[4,5].

Ibn Sino ularning ildizi, bargi va urug‘idan tayyorlangan damlama bilan zotiljam qon tupurish, yo‘tal, buyrak kasalliklarini davolagan hamda balg‘am ko‘chiruvchi va shishlarni qaytaruvchi vosita sifatida qo‘llagan. O‘rta Osiyo xalqlari gulxayri turlari ildizidan tayyorlanagan damlamani ko‘krak og‘riganda, nafas qisishi, o‘pka shamollashi, yo‘tal, ko‘k yo‘tal va nafas yo‘llarining boshqa kasalliklarida ko‘krakni yumshatuvchi, og‘rik qoldiruvchi va balg‘am ko‘chiruvchi dori sifatida ishlatadilar. Ildizining damlamasi yana me‘da va o‘n ikki barmoq ichak yarasi kasalligida, dizenteriyada, bolalarning ichi ketganda, buyrak (siyish qiyinlashganda) va boshqa kasalliklarni davolashda qo‘llaniladi. Tomoq yallig‘langanda, tomoq og‘rig‘ida ushbu damlama bilan tomoq chayiladi. Gulxayri ildizi, guli va bargidan tayyorlangan malhamni quruq yaralar, yiringli yaralar va chipqon chiqqan joyga bog‘lab qo‘yilsa, yaxshi naf beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ruxati

1. Qurbanova, L.M., & Qurbonova, D.N. (2021). ZOMIN SHIFOBAXSH O‘SIMLIKLARINING HUSUSIYATLARI. *Журнал естественных наук*, 1(3).

2. Qurbanova, L.M. QORA ANDIZ (Devyasil visokiy-Inula heletit I)NING DORIVOR HUSUSIYATLARI. E Conference Zone, 95-96
3. Qurbanova, L.M. ZIG‘IR(Linum usitatlssimum) O‘SIMLIGINING KIMYOVIY TARKIBI VA ISHLATILISHI. E Conference Zone, 112-113.
4. Qurbanova Latofat Mamadiyorovna., Qurbanova Lobar Mamadiyorovna. YALPIZ (Myata perechnaya) NING DORIVOR HUSUSIYATLARI. *Журнал естественных наук*, 1(2(7)). 54-56.
5. Qurbanova, L.M., & Qurbonova, D.N. (2022). Boymadaron (herba millefol II) yer ustki qismining tabobatda qo‘llanilishi.“. *Journal of Natural Sciences*, 2(7).